

BO‘LAJAK IT MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHDA PYTHON ASOSIDAGI INTERAKTIV TA’LIM PLATFORMALARINING O‘RNI

Xushvaqto'v Akobir Soxib o'g'li

Andijon davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20756794>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bo‘lajak IT mutaxassislarini tayyorlash jarayonida Python dasturlash tiliga asoslangan interaktiv ta‘lim platformalarining ahamiyati, ularning afzalliklari hamda ta‘lim samaradorligiga ta‘siri tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy raqamli ta‘lim muhiti, masofaviy ta‘lim texnologiyalari va amaliy dasturlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda interaktiv platformalarning o‘rni yoritilgan. Python dasturlash tilining sodda sintaksisi, keng imkoniyatlari va sun‘iy intellekt, ma‘lumotlar tahlili, robototexnika kabi yo‘nalishlardagi qo‘llanilishi bo‘lajak IT mutaxassislarini tayyorlashda muhim omil sifatida ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Python, interaktiv ta‘lim, IT mutaxassisi, dasturlash, raqamli ta‘lim, masofaviy ta‘lim, onlayn platforma, kodlash muhiti, sun‘iy intellekt.

Abstract. This article analyzes the importance of interactive educational platforms based on the Python programming language in the process of training future IT specialists, their advantages and impact on educational effectiveness. It also highlights the role of interactive platforms in the development of modern digital educational environments, distance learning technologies and practical programming skills. The simple syntax of the Python programming language, its wide capabilities and its application in areas such as artificial intelligence, data analysis, robotics are considered as important factors in the training of future IT specialists.

Keywords: Python, interactive education, IT specialist, programming, digital education, distance learning, online platform, coding environment, artificial intelligence.

Bugungi kunda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida ta‘lim tizimida zamonaviy dasturlash tillarini samarali o‘qitish muhim vazifalardan biriga aylanmoqda. Ayniqsa, bo‘lajak IT mutaxassislarini tayyorlashda nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg‘unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli interaktiv ta‘lim platformalari zamonaviy o‘qitish tizimining ajralmas qismiga aylanmoqda. O‘zbekiston Respublikasida ham axborot texnologiyalari va raqamli ta‘limni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasida yoshlarni zamonaviy IT texnologiyalariga o‘qitish, dasturlash ko‘nikmalarini shakllantirish hamda raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan. Jumladan, davlat rahbari tomonidan yoshlarning axborot texnologiyalari sohasidagi bilim va ko‘nikmalarini oshirish, zamonaviy dasturlash tillarini chuqur o‘rganishi uchun zarur sharoitlarni yaratish ta‘kidlab o‘tilgan. Python dasturlash tili sodda sintaksisi, tushunarli tuzilishi va keng imkoniyatlari bilan boshqa dasturlash tillaridan ajralib turadi. Ushbu til sun‘iy intellekt, ma‘lumotlar tahlili, veb-dasturlash va avtomatlashtirish kabi ko‘plab yo‘nalishlarda qo‘llaniladi [1]. Shu sababli Python dasturlash tilini o‘qitish zamonaviy IT ta‘limining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Mazkur maqolaning

maqsadi Python asosidagi interaktiv platformalarning bo'lajak IT mutaxassislarini tayyorlashdagi o'rnini tahlil qilish hamda ishlab chiqilgan platforma misolida ularning samaradorligini ko'rsatib berishdan iborat.

Python dasturlash tilining ommalashuviga sabab bo'layotgan asosiy omillardan biri uning sodda va tushunarli sintaksisga egaligidir. Bu esa yangi boshlovchilar uchun dasturlash asoslarini tez o'zlashtirish imkonini beradi.

Pythonning kod yozish sintaksisining sodda va ixchamligi, turli platformalarda ishlash imkoniyati, katta kutubxonalar bazasining mavjudligi, sun'iy intellekt va Data Science yo'nalishlari bilan integratsiyasi, amaliy loyihalarni tez ishlab chiqish imkoniyati, interaktiv muhitlarda ishlash qulayligi kabi afzalliklariga ega.

Bo'lajak IT mutaxassislari uchun Python dasturlash tilini o'rganish ularda algoritmik fikrlash, muammoni tahlil qilish va amaliy dasturiy yechimlar ishlab chiqish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Interaktiv ta'lim platformalari – bu foydalanuvchilarning mustaqil va amaliy faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi raqamli o'quv muhitidir. Bunday platformalarda nazariy materiallar, video darslar, avtomatik baholash tizimlari, testlar va amaliy topshiriqlar birlashtirilgan bo'ladi. Hozirgi kunda ta'lim tizimida interaktiv platformalardan foydalanish o'quvchilarning bilim olish jarayonini samarali tashkil etishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, dasturlash fanlarini o'qitishda foydalanuvchining amaliy mashqlar orqali bilimni mustahkamlashi muhim hisoblanadi. Python dasturlash tilining sodda va tushunarli bo'lishi uni boshlang'ich bosqichdagi foydalanuvchilar uchun ham qulay vositaga aylantiradi. Talabalar ushbu til orqali dasturlash asoslarini tez o'zlashtiradi va turli amaliy loyihalarni yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Interaktiv ta'lim platformalari yordamida talabalar an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan faolroq ishtirok etadilar. Dasturlashni o'rganishda amaliyot asosiy omil bo'lgani sababli, Python asosidagi platformalar orqali talabalarning mustaqil ishlash kompetensiyasi rivojlanadi.

Bunday platformalarning asosiy pedagogik afzalliklari quyidagilar hisoblanadi:

1. Individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirish – talabalar o'z bilim darajasiga mos topshiriqlarni bajarish orqali individual rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

2. Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish – kod yozish va natijani bir vaqtning o'zida ko'rish orqali nazariya va amaliyot integratsiyasi ta'minlanadi.

3. Avtomatik baholash tizimi – ko'plab platformalarda avtomatik testlash va kodni tekshirish tizimi mavjud bo'lib, bu talabalar bilimni tezkor baholash imkonini beradi.

4. Masofaviy ta'limni qo'llab-quvvatlash – interaktiv platformalar internet orqali ishlashi sababli masofaviy ta'lim jarayonini samarali tashkil etish mumkin bo'ladi.

5. Kreativ fikrlashni rivojlantirish – loyiha asosida ishlash jarayonida talabalar mustaqil dasturiy mahsulot yaratishga o'rganadilar.

Ishlab chiqilgan interaktiv platformada foydalanuvchilarga Python dasturlash tilini o'rganish uchun nazariy ma'lumotlar, amaliy topshiriqlar va test tizimlari taqdim etildi. Platformada foydalanuvchilar real vaqt rejimida kod yozishi, natijalarni tekshirishi va xatolar ustida ishlashi mumkin. Bu esa o'quvchilarda mustaqil ishlash va algoritmik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, platformada foydalanuvchilar uchun qulay interfeys yaratildi hamda mavzular ketma-ketligi asosida o'quv materiallari joylashtirildi. Har bir mavzudan so'ng amaliy topshiriqlar va testlarning mavjudligi foydalanuvchilarning bilimni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Bo'lajak IT mutaxassislarini tayyorlashda amaliy ko'nikmalarni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Shu sababli yaratilgan platformada foydalanuvchilarning mustaqil kod yozishiga alohida e'tibor qaratildi. Platforma orqali talabalar turli algoritmlar yaratish, dasturlar tuzish va masalalarga yechim topishni o'rganadi. Tadqiqot davomida platformadan foydalangan talabalar dasturlashga bo'lgan qiziqishi oshgani va amaliy topshiriqlarni bajarish jarayonida algoritmik tafakkuri rivojlangani kuzatildi. Ayniqsa, topshiriqlarning interaktiv shaklda berilishi foydalanuvchilarning faol ishtirokini ta'minladi. Platformaning yana bir muhim jihati masofaviy ta'lim imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlashidir. Foydalanuvchilar internet orqali istalgan joydan platformaga kirib bilim olishi mumkin. Bu esa zamonaviy ta'lim tizimida muhim omillardan biri hisoblanadi [2]. Python dasturlash tilining keng qo'llanilishi sababli platformada sun'iy intellekt, ma'lumotlar bazasi va veb-dasturlash bo'yicha boshlang'ich tushunchalar ham berildi. Natijada foydalanuvchilarda zamonaviy IT texnologiyalariga oid dastlabki bilim va ko'nikmalar shakllantirildi.

Hozirgi kunda interaktiv ta'lim platformalarini yaratishga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Python dasturlash tilining imkoniyatlari bunday platformalarni ishlab chiqishda katta qulaylik yaratadi. Platformani yaratishda Flask frameworki va zamonaviy ma'lumotlar bazasi texnologiyalaridan foydalanildi. Bu esa platformaning tezkor va samarali ishlashini ta'minladi. Platformada foydalanuvchi ma'lumotlarini saqlash, test natijalarini qayta ishlash va amaliy topshiriqlarni boshqarish imkoniyatlari yaratildi. Bundan tashqari, foydalanuvchilarga mavzularni bosqichma-bosqich o'rganish imkonini beruvchi tizim ishlab chiqildi. Kelajakda platformani yanada rivojlantirish maqsadida sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilish rejalashtirilmoqda. Jumladan, foydalanuvchilarning bilim darajasini aniqlash, individual tavsiyalar berish va moslashtirilgan o'quv materiallarini taqdim etuvchi tizimlarni ishlab chiqish ko'zda tutilgan [3]. Shuningdek, platformaga mobil qurilmalar orqali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish ham rejalashtirilgan. Bu foydalanuvchilarga istalgan vaqt va joyda ta'lim olish imkonini yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, Python dasturlash tiliga asoslangan interaktiv ta'lim platformalari bo'lajak IT mutaxassislarini tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Mazkur platformalar orqali foydalanuvchilar nazariy bilim bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarni ham egallaydi. Interaktiv muhit esa foydalanuvchilarning mustaqil ishlash, algoritmik fikrlash va muammolarni tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Shuningdek, ishlab chiqilgan platforma zamonaviy ta'lim talablariga mos ravishda foydalanuvchilar uchun qulay va samarali muhit yaratishga xizmat qiladi. Kelajakda sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan interaktiv platformalar IT ta'limining yanada rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdumannopov M. PROBLEMS AND PROSPECTS OF INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES INTO THE EDUCATIONAL PROCESS //Kelajak texnologiyalari va sun'iy intellekt. – 2026. – T. 1. – №. 1. – C. 24-29.
2. Abdumannopov M. Talabalar bilimni baholashda e-assessment vositasidan foydalanishning ta'lim jarayoniga ta'siri // Sustainability of Education, Socio-Economic Science Theory. – 2025. – № 3(29). – B. 33–35.
3. Zelle J. Python Programming: An Introduction to Computer Science. Franklin, Beedle & Associates, 2019.
4. Xolmatov T. Raqamli ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan, 2022.